

Dysfunkcje rodziny: istota, przyczyny, objawy i skutki

Family dysfunctions: Essence, Causes, Symptoms, and Effects

Katarzyna Szymkiewicz

Pedagog i psycholog, Konińskie Centrum Edukacyjne, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie.

Cytowanie:

Szymkiewicz, K. (2025).
Dysfunkcje rodzinne: istota, przyczyny, objawy i skutki. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 15 (2025), art. 165, s. 57–66. DOI: 10.5281/zenodo.17082947

Przyjęto: 25.07.2025

Zaakceptowano: 28.08.2025

Opublikowano: 05.09.2025

Abstrakt: Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości i norm funkcjonowania człowieka. Niniejsze opracowanie teoretyczne definiuje istotę dysfunkcji rodzinnych, analizując ich przyczyny, objawy, skalę występowania oraz skutki dla jednostki i społeczeństwa. Metoda opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu, uwzględniając badania empiryczne i koncepcje teoretyczne. Wyniki wskazują, że dysfunkcje rodzinne charakteryzują się brakiem zaspokajania podstawowych potrzeb członków rodziny, co prowadzi do zjawisk takich jak parentyfikacja, eurosieroctwo oraz transmisja międzypokoleniowa destrukcyjnych wzorców. Skutki obejmują zaburzenia emocjonalne, trudności relacyjne i problemy społeczne, w tym wzrost liczby dzieci w pieczy zastępczej. Wnioski podkreślają konieczność wczesnej interwencji instytucjonalnej, współpracy szkół, ośrodków pomocy społecznej i terapii w celu przywrócenia równowagi systemowej rodziny oraz zapobiegania długofalowym konsekwencjom. Opracowanie akcentuje znaczenie profilaktyki i wsparcia prewencyjnego dla poprawy funkcjonowania rodzin w kryzysie.

Słowa kluczowe: rodzina dysfunkcyjna, parentyfikacja, eurosieroctwo, transmisja międzypokoleniowa, interwencja instytucjonalna

Wstęp

Rodzina jako system i podstawowa jednostka społeczna odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu tożsamości oraz norm funkcjonowania człowieka. Jak nauczał Jan Strelau: „Człowiek nie jest biernym produktem genów lub środowiska, lecz aktywnym podmiotem, który kształtuje siebie poprzez interakcję z otoczeniem – w tym z rodziną, która może być zarówno buforem ochronnym, jak i źródłem stresu”. System rodzinny stanowi przede wszystkim sieć powiązań – mały mikrokosmos, który rządzi się swoimi prawami. W tej sieci zależności każdy element jest połączony z pozostałymi, a zmiana jednego wpływa na całą strukturę. Dlatego zrozumienie i wsparcie człowieka wymagają uwzględnienia środowiska, w którym działa. Rodzina, podobnie jak każdy inny system, podlega ciągłym zmianom. Ludzie dojrzewają, ich potrzeby ewoluują, a życie przechodzi przez kolejne etapy: narodziny dzieci, dojrzewanie, choroby, wyprowadzki, śluby, rozwody czy śmierć. Nowi członkowie dołączają do rodziny, a bieżące wyzwania redefiniują jej znaczenie. Kryzysy, konflikty i trudności wymagają na jednostkach ciągłą adaptację.

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Niestety, nie wszystkie rodziny realizują swoje funkcje w sposób prawidłowy. Elementarną właściwością każdego systemu jest dążenie do zachowania równowagi, ponieważ każda zmiana może stanowić zagrożenie. Chociaż utrzymanie tej równowagi zapewnia pewne status quo, nie świadczy ono ani o zdrowym funkcjonowaniu rodziny, ani o jej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami. Rodziny dysfunkcyjne, w których dochodzi do zaburzeń w realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych czy emocjonalnych, tworzą warunki sprzyjające powstawaniu patologii oraz zahamowaniu rozwoju społecznego. Należy jednak pamiętać, że dysfunkcja nie jest tożsama z patologią.

Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej

Rodzina dysfunkcyjna stanowi system, w którym nie dochodzi do zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych, emocjonalnych i społecznych jej członków. Charakteryzuje się ona brakiem poczucia bezpieczeństwa, miłości, zaburzeniami w komunikacji, nieadekwatnym podziałem ról oraz obecnością czynników takich jak przemoc, uzależnienia, chroniczne konflikty czy zaniedbanie (Bieniek, 2019; Maciejewska & Bury, 2008).

W kontekście zrozumienia rodziny dysfunkcyjnej warto rozważyć, czym charakteryzuje się rodzina funkcjonalna. Polega ona na wykorzystaniu zasobów emocjonalnych i intelektualnych w celu pokazania członkom rodziny – zwłaszcza dzieciom – jak stać się odpowiedzialnymi dorosłymi, jednocześnie przygotowując ich do samodzielnego życia poza strukturą rodzinną.

Dysfunkcje mogą mieć charakter jawny lub ukryty, nie zawsze manifestując się w formie agresji fizycznej, uzależnień czy zaniedbań. Często występują one w rodzinach pozornie stabilnych, zamożnych i wykształconych, gdzie dominuje „emocjonalne ubóstwo” – brak empatii, nadopiekuńczość, karanie ciszą lub przemoc psychiczna w postaci szantażu emocjonalnego bądź ekonomicznego. Dzieci z takich rodzin przyjmują „role przystosowawcze”, które służą jako mechanizm obronny redukujący napięcie. Aby załagodzić sytuację, dziecko przestaje wyrażać swoją autentyczną tożsamość i wciela się w rolę, na przykład bohatera rodzinnego, kozła ofiarnego lub staje się niewidzialne dla otocze-

nia. Zamiast rozwijać się zgodnie z naturalnym rytmem, dzieci te izolują się od świata lub podejmują role nadmiernie dojrzałe. Takie odwrócenie ról między dzieckiem a dorosłym, poważnie zaburzające granice tożsamości, określane jest mianem parentyfikacji. Przejawia się ona przejęciem przez dziecko obowiązków opiekuńczych wobec młodszego rodzeństwa, a niekiedy nawet wobec rodziców.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy parentyfikacji:

- instrumentalną, w której dziecko przejmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie domu (np. robi zakupy, gotuje, opiekuje się rodzeństwem);

- emocjonalną, w której staje się powiernikiem, mediatorem między rodzicami lub źródłem wsparcia emocjonalnego dla rodzica (Schier, 2010).

Oba typy prowadzą do przedwczesnego dorastania, co może skutkować zaburzeniami rozwojowymi, a w konsekwencji problemami relacyjnymi i psychicznymi w dorosłości.

Wtłaczanie dzieci w role dorosłych jest często mylone z kształtowaniem w nich cech takich jak hart ducha czy odwaga, co w rzeczywistości oznacza odcięcie od emocji. Gdy dziecko otrzymuje zadania nieadekwatne do swojego wieku, dochodzi do dwóch negatywnych sytuacji dla jego rozwoju: po pierwsze, często ponosi porażkę w ich realizacji, co utwierdza je w przekonaniu o braku sprawczości, niekompetencji i słabości wynikającej z braku odpowiednich zasobów; po drugie, przyzwyczajają się do schematu, w którym ważne i odpowiedzialne zadania wymagają ogromnego poświęcenia własnego „ja”. W dorosłym życiu osoba taka unika odpowiedzialności i sprawczości, kojarząc je z poczuciem krzywdy, ofiary i niewyobrażalnego poświęcenia. Niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa pozostawiają trwałe ślady, który wpływa na osobowość przez całe życie. Część osobowości dotknięta niekorzystnymi warunkami rozwoju – na przykład odpowiedzialna za poczucie godności – reaguje niezaspokojoną potrzebą potwierdzenia, że jest wystarczająco dobra, potrzebna i kochana, niezależnie od późniejszych sukcesów. Innym skutkiem niedoboru miłości rodzicielskiej może być fiksacja na jednej potrzebie, takiej jak poczucie bezpieczeństwa, manifestująca się w formie chorobli-

wej zazdrości lub lęku przed porzuceniem. Dziecko zmuszone do bycia „hardym dorosłym” w dorosłości unika nowych wyzwań z powodu autosabotażu: nie ufa własnym zasobom z braku poczucia własnej wartości, obawia się ryzyka i porażki, której nie jest w stanie psychicznie udźwignąć. Chociaż związany z tym stres (eustres) może mobilizować do działania, jego natężenie staje się przytłaczające i destrukcyjne.

W momencie uświadomienia sobie trudnej przeszłości często pojawia się pokusa budowania wokół siebie poczucia krzywdy, co wydaje się prostsze niż przyjęcie odpowiedzialności. Pielęgnowanie pozycji ofiary przynosi korzyści, takie jak przerzucanie winy za dorosłe niepowodzenia na osoby z przeszłości lub teraźniejszości. Z tej perspektywy rozliczamy świat za nasze obecne położenie, nie wkładając wysiłku w zmianę. Przyjęcie odpowiedzialności za teraźniejszość i akceptacja przeszłości wymagają heroicznej pracy nad sobą, której nikt nie może wykonać za dorosłą osobę.

Skala i kontekst społeczny

Zjawisko występowania rodzin dysfunkcyjnych nie jest marginalne, lecz – według danych raportów instytucji społecznych – bez względu na podział wieś/miasto znaczny odsetek rodzin w Polsce doświadcza trudności, które można zakwalifikować jako dysfunkcyjne. Jak wskazują badania prof. Ścigały z Wojskowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, około 53% Polaków prezentuje niespokojny lub unikający styl więzi, co oznacza, że większość osób ma trudności z bezpiecznym tworzeniem relacji opartych na zaufaniu i emocjonalnym otwarciu.

Na koniec 2024 roku w pieczy zastępczej w Polsce przebywało 77,3 tysiąca dzieci, z czego 59,8 tysiąca w pieczy rodzinnej, a 17,5 tysiąca w pieczy instytucjonalnej, co stanowi wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2023 – podaje Główny Urząd Statystyczny. Głównymi przyczynami umieszczenia dzieci poza rodziną biologiczną są uzależnienia rodziców (41,7%), niewydolność w opiece (28,1%) oraz przemoc (3,8%). Systematyczny wzrost liczby dzieci trafiających do pieczy zastępczej wskazuje na niedostateczną skuteczność działań prewencyjnych i wsparcia rodzin w kryzysie.

Przyczyny dysfunkcji rodzinnych

Przyczyny dysfunkcji rodzinnych są złożone i obejmują czynniki indywidualne, rodzinne oraz społeczne. Do najczęstszych należą: ubóstwo i bezrobocie, uzależnienia (takie jak alkoholizm czy narkomania), przemoc domowa (psychiczna, fizyczna, seksualna), zaburzenia psychiczne członków rodziny, brak kompetencji wychowawczych, a także rozpad rodziny i konflikty okołorozwodowe (Kopcia, 2019; Cudak, 2011).

Współczesny rynek pracy, w tym wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych oraz wydłużający się czas pracy, osłabiają więzi wspólnotowe, co prowadzi do osamotnienia członków rodzin i generowania kolejnych pokoleń tak zwanych eurosierot. Samotność, definiowana jako brak bliskich relacji społecznych, często współwystępuje z depresją i zmniejsza szanse na satysfakcjonujące życie. Dzieci pozbawione codziennego kontaktu z rodzicami nie mają z kim się bawić, dzielić sukcesami czy opowiadać o swoich doświadczeniach. Brak możliwości wyrażania emocji i zainteresowań pogłębia ich izolację. Badania wskazują, że gdy rodzice nie poświęcają czasu dzieciom, te często przypisują sobie winę, co prowadzi do przekonania o własnej wadliwości.

Eurosieroctwo to zjawisko obejmujące dzieci pozostawione w kraju bez opieki jednego lub obojga rodziców. Chociaż rodzice często działają w dobrej wierze, starając się zapewnić lepszy byt materialny, ich fizyczna i emocjonalna nieobecność powoduje uszczerbek na dobrostanie psychicznym potomstwa, wywołując szereg negatywnych konsekwencji. Dzieci te wykazują objawy typowe dla wychowania w rodzinach dysfunkcyjnych, takie jak zaburzenia lękowe, trudności adaptacyjne, niska samoocena oraz problemy w relacjach z rówieśnikami. Wiele z nich przejmując obowiązki dorosłych, na przykład opiekując się rodzeństwem czy organizując życie domowe, co może prowadzić do parentyfikacji (Nowak-Ziemianowicz, 2015).

U takich dzieci, a w dłuższej perspektywie u dorosłych, potrzeba bliskości wywołuje lęk przed odrzuceniem. Osoby te, kochając, często odtrącają bliskich, by zapobiec upokorzeniu porzucenia – zgodnie z mechanizmem „ja porzucam cię, zanim ty porzucisz mnie”. Niskie

poczucie własnej wartości sprawia, że nie wierzą w możliwość bycia kochanymi i wystarczającymi, co prowadzi do zamykania się na relacje. Brak zasobów emocjonalnych, wynikający z braku pozytywnych wzorców rodzicielskich, powoduje, że jako dorośli podświadomie domagają się uwagi, jednocześnie unikając głębokiego zaangażowania i nie obdarzając partnera adekwatną troską.

Szczególnie narażone na dysfunkcje są rodziny w trudnej sytuacji socjalno-ekonomicznej, w tym rodziny niepełne, wielodzietne, z problemami alkoholowymi lub przemocowymi. W takich przypadkach interwencje instytucjonalne często mają charakter reaktywny, a nie prewencyjny (Cudak, 2011; Bieniek, 2019).

Zjawisko dysfunkcji rodzinnych ma również wymiar instytucjonalny, ponieważ skutki zaniedbań rodzinnych manifestują się w placówkach edukacyjnych (problemy wychowawcze, mała frekwencja), opiece zdrowotnej (zaburzenia psychosomatyczne) oraz systemie sprawiedliwości (nieletni sprawcy czynów karalnych).

Zgłębiając temat, należy zauważyć, że dysfunkcje nie wynikają wyłącznie z bieżących trudności, lecz często są rezultatem długofalowych, wielopokoleniowych procesów. Na przykład brak kompetencji wychowawczych może być skutkiem doświadczeń dorosłych, którzy sami dorastali w środowisku pozbawionym wsparcia i pozytywnych wzorców. Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa czy niedostateczna edukacja mogą przyczyniać się do nieumiejętnego rozwiązywania konfliktów i nieadekwatnego reagowania na stres.

Nie bez znaczenia pozostają czynniki systemowe, takie jak niedostateczne wsparcie państwa dla rodzin w kryzysie, ograniczona dostępność pomocy psychologicznej czy braki kadrowe i finansowe w instytucjach pomocy społecznej. Często występują również bariery kulturowe, w tym społeczne tabu wokół tematów przemocy domowej, depresji czy alkoholizmu, co utrudnia skuteczność działań wspierających. Dysfunkcje mogą mieć charakter przejściowy, wynikający na przykład z kryzysów etapów rozwojowych (jak przejście w dorosłość), lub chroniczny, prowadzący do utrwalenia destrukcyjnych wzorców międzypokoleniowych. Kluczo-

wym czynnikiem wpływającym na eskalację negatywnych schematów jest czas. Zerwanie ze „starym porządkiem”, sprzeciwienie się rodzinnym normom i zasadom wymaga znacznego wysiłku oraz odwagi, połączonej z przekroczeniem granic lojalności wobec bliskich.

W rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie dorośli zawodzą, dominuje reguła: „nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć” tego, co ujawnia niewygodne prawdy o bliskich. Wyjście poza te ramy często wiąże się z poczuciem winy i staje się możliwe dopiero w dojrzałości. Idealizacja obiektów przywiązania, w tym przypadku rodziców, utrudnia dostrzeżenie ich wad. Niezdrowa lojalność rodzinna pojawia się w systemach hermetycznych i sztywnych, ze skostniałymi granicami zewnętrznymi – nikt nie zagląda do środka, a wnoszenie informacji poza dom jest zabronione. Wewnętrzne granice są rozmyte, co oznacza, że wszyscy czują się odpowiedzialni za wszystkich (na przykład dziecko bierze na siebie winę za konflikty rodziców czy zaniedbania). Sztywne granice uzasadniają postawy typu „albo jesteś z nami, albo przeciwko nam” lub „jeśli nas kochasz, to strzeżesz naszych niedoskonałości”, pojmując rodziną „godność” w sposób narcystyczny. Nic nie może wypłynąć poza granice; opowiadanie o problemach równa się zdradzie, niewdzięczności i grozi wykluczeniem. Taka lojalność wymaga porzucenia autonomii i stawiania granic, co prowadzi do lęku przed mówieniem o dysfunkcjach z obawy przed odrzuceniem, utratą miłości i wsparcia.

W praktyce terapeutycznej, gdy psycholog pyta o rodzinę, dziecko maskujące jej niedoskonałości reaguje skulaniem się, wyciszeniem głosu, ucieczką wzrokiem i próbą odwrócenia uwagi od tematu.

Skutki dysfunkcji rodzinnych

Skutki wzrastania i życia w rodzinie dysfunkcyjnej są wielopłaszczyznowe i długofalowe. Paraliżują one rozwój jednostki, rodziny jako systemu, a co za tym idzie – także szerszych struktur społecznych, zamieniając całe dzielnice w obszary wykluczenia społecznego. Pochodzenie z takich „enklaw”, obejmujących konkretne ulice i dzielnice, często wiąże się ze stygmatyzacją dzieci w środowisku szkolnym, a także – choć nie jest to profesjonalne podejście – ze zwiększoną uwagą pedagogów i wy-

chowawców na marginalne zachowania ich podopiecznych. Taka postawa prowadzi do mimowolnego przypisywania winy dziecku z rodziny dysfunkcyjnej bez zgłębienia przyczyn konfliktu rówieśniczego, co pogłębia marginalizację, poczucie bezradności oraz ryzyko wykluczenia społecznego.

Dla dzieci dorastających w środowisku dysfunkcyjnym skutki mogą obejmować:

- zaburzenia emocjonalne, takie jak lęki, depresja czy niska samoocena;
- trudności w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych;
- opóźnienia w rozwoju społecznym i emocjonalnym;
- niskie wyniki w nauce, problemy z koncentracją i zachowaniem;
- wyuczoną bezradność oraz brak wiary w możliwość zmiany sytuacji;
- powielanie destrukcyjnych wzorców wychowawczych w dorosłym życiu.

Młodzież i dorośli wychowani w takich warunkach wykazują często wyższą podatność na uzależnienia, konflikty z prawem, problemy w życiu zawodowym oraz trudności w tworzeniu trwałych związków. Zaburzone więzi rodzinne mogą również prowadzić do utraty zaufania do instytucji państwowych i autorytetów.

Osoby z syndromem DDD (dorośle dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) cechuje między innymi nadmierna potrzeba kontroli, trudność w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, niska samoocena, perfekcjonizm, zaburzone granice osobiste oraz problemy w nawiązywaniu zdrowych, bliskich relacji. Wiele z nich żyje w stanie chronicznego napięcia i niepokoju, powielając w dorosłości wzorce wyniesione z dzieciństwa (Flis, 2021). Zjawiska te generują zwiększone zapotrzebowanie na interwencje kryzysowe, terapię, umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej czy działania resocjalizacyjne. Jeden z amerykańskich pedagogów stwierdził: „Rodzina dysfunkcyjna jest stworzona przez dysfunkcyjne małżeństwo, takie małżeństwo zaś tworzą dysfunkcyjne osoby, które odnajdują się wzajemnie i żenią ze sobą. Jednym z tragicznych faktów jest to, że osoby dysfunkcyjne prawie zawsze znajdują drugą osobę, która działa albo na tym samym, albo na wyższym poziomie dysfunkcji” (Bradshaw, 1998). Taki dom, utwo-

rzony przez parę dorosłych naznaczonych dysfunkcjami, może opierać się na wielopokoleniowej tradycji dysfunkcji, trwającej dłużej niż ich związek. Prawdopodobnie ich rodzice, a nawet dziadkowie czy pradziadkowie, napotykali podobne problemy w tworzeniu zdrowej rodziny.

Mechanizmy radzenia sobie

Dziecko ma niedojrzałe, nieuformowane części swojej osobowości. Nie w pełni zorganizowany charakter sprzyja autentyczności, nieskrępowaniu, adekwatnemu reagowaniu na różnego rodzaju sytuacje życiowe. W każdej postaci wystawione na ekspozycję od radości do rozpaczki od śmiechu do łez pokazuje siebie w „czystej postaci”. To właśnie w dzieciństwie jesteśmy najbardziej prawdziwi. Zygmunta Freud, choć nie sformułował jednej krótkiej definicji superego, to przedstawił je jako sumienie jednostki, które aktywuje się w identyfikacji z figurami przywiązania i grupami społecznymi. Superego stanowi wewnętrzną reprezentację wartości moralnych i kodów kulturowych przekazywanych w procesie socjalizacji. Superego jest częścią psychiki, która dąży do zastąpienia pragnień id i jest równoważone przez ego, które stara się dostosować do coraz bardziej poznawanego przez dziecko świata. Tak więc wzrastanie – bez względu na poziom funkcjonalności rodzin – powoduje, że zakładamy maski i hamujemy nieograniczoną wolność. Prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy po uformowaniu superego człowiek może wybierać, jak chce reagować, jak chce żyć i jakimi wartościami się w tym życiu kierować. Taka wolność może zaistnieć tylko wtedy, kiedy układ nerwowy dziecka przechodzi w stan dojrzałości. Dlatego dziecko niedojrzałe jest nadpobudliwe, niecierpliwe, egocentryczne, egoistyczne, impulsywne i pogardliwe wobec słabszych. W momencie dorastania, przechodzenia umysłowo-biologiczną dojrzałość nabywa kompetencji społecznych. W rodzinach dysfunkcyjnych dziecko pozbawione jest testowania właściwych reakcji dorosłych na niewłaściwe jego zachowania. Przykładem niech będzie salwa śmiechu rodziców na zachowanie dziecka kopiącego psa. Co to może powodować? Otrzymuje ono komunikat, że to co robi jest dobre, zabawne i godne pochwały, jednak w zależności od temperamentu dziecka i elastyczności jego układu nerwowego na niewła-

ściwą postawę opiekunów u dzieci rozwijają się mechanizmy radzenia sobie, które pomagają im przetrwać trudną sytuację, choć nie zawsze są one korzystne dla ich rozwoju psychicznego. Wśród nich można wyróżnić:

- wycofanie emocjonalne, czyli dystansowanie się od sytuacji domowych, unikanie kontaktu z dorosłymi,
- nadmierne dostosowanie polegające na bezrefleksyjnym przyjmowaniu wszystkiego, co widzi za słuszne,
- kompensację – ucieczkę w świat nauki, sztuki, aktywności społecznej,
- zachowania buntownicze tj. łamanie norm społecznych, agresja,
- idealizacja rodzica lub zaprzeczanie problemom – wyparcie jako forma obrony przed traumą.

W oddziaływaniu długofalowym mechanizmy te prowadzą do problemów emocjonalnych i tożsamościowych, choć niektóre z tych strategii mogą doraźnie pomóc przetrwać. Zadaniem dziecka wchodzącego w dorosłość jest umiejętne kierowanie się własnym zdaniem, obiektywizowanie samych siebie, aby dostrzec błędy w postrzeganiu świata. Dostrzeżenie, że jest ogromna różnica między tym, że wybieram, decyduję jak chcę się zachować od tego, jak mam ochotę się zachować jest ogromnym sukcesem mechanizmów obronnych, które ocaliły dziecko przed niewłaściwą socjalizacją. Jaka jest różnica między dorosłością a dojrzałością tłumaczy Joanna Flis w książce „Co ze mną nie tak” wyjaśniając, że „dorosłość daje nam pewne przywileje, z których lubimy korzystać, ale dopiero dojrzałość uczy jak z nich korzystać mądrze.” Bo dojrzałość to nie tylko wiedza i prawa, ale mądrość i trzymanie się wartości. Dojrzałość to zaakceptowanie przeszłości i faktu, że nie zmienimy swoich rodziców oraz uznanie prawa do tego że możemy zmienić siebie. Największa siła uruchomienia mechanizmów radzenia sobie tkwi w nas. Mit mówiący o tym, że może to się odbyć bez kosztów, należy odłożyć między bajki. Nie stanie się z dnia na dzień tak, że dorosłe dziecko rodziny dysfunkcyjnej odmawiając matce czy ojcu np. zakupu alkoholu, nie będzie tkwiło w poczuciu winy, nie będzie czuło lęku przed odrzuceniem, wręcz przeciwnie będzie czuło się najgorszym dzieckiem świata. Zmiana pozycji w systemie rodzinnym, wybór

zdrowych zachowań będzie przynajmniej na początku sprawiał ból poczucia braku przynależności do tego, co znamy i trzeba nauczyć się zaakceptować taki stan. Z czasem umiejętność mówienia „nie” kosztem bycia najgorszą córką przestanie nam przeszkadzać. Oprócz poczucia odrzucenia zaczną się pojawiać inne, takie jak satysfakcja, lekkość, duma z dokonanego wyboru. Wina pozostaje, ale zyskuje się czas i przestrzeń na własne życie. Dorosli mężczyźni będący jako dzieci opiekunami swoich rodzin mają równie trudne zadanie do przepracowania. Bohater nie zostawia w potrzebie, bohater broni i walczy do końca – taką rolę wpoili w siebie przez lata. Poczucie odpowiedzialności za rodzinę, z której wyszli, a jednocześnie ciągle w niej tkwią, nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu rodziny, którą stworzyli. Stan, w którym czują, że są jedyną osobą która „poradziła sobie” mimo trudnych doświadczeń buduje poczucie zobowiązania. Często ucieczką, aby tego nie czuć i nie doświadczyć ponownie biedy jest ucieczka w pracoholizm, perfekcjonizm. Występowanie uzależnienia emocjonalnego zwłaszcza syna od matki zabija w nim potrzebę bycia z inną kobietą. Zwłaszcza wychowywani przez kobiety zdradzane, których związek był nieudany, powoduje, że synowie stali się emocjonalnymi partnerami swoich matek i bardzo jest trudno tę matkę porzucić, ale jeszcze trudniej odszukać właściwą partnerkę, która będzie w stanie mu ją zastąpić. Bardzo często dorosłe dzieci (mężczyźni), którym z rozbitych rodzin udało się wejść w relacje z kobietą, a nawet utworzyć rodzinę, po pewnym czasie trwania ich związku zaczynają mieć problemy z własną seksualnością. Mechanizm ten jest oczywisty i uwarunkowany kulturowo i tak silnie wdrukowany w psychikę, że żona przypominająca matkę przestaje być obiektem pożądania. Pocieszające dla mężczyzn jest to, że bardziej niż u kobiet występuje społeczna akceptacja, aby porzucili swoje gniazdo rodzinne i wręcz oczekiwana jest postawa wzięcia spraw w swoje ręce i zaprzestanie dzierżenia roli „mamin synka”. Kobietom natomiast przydzielono rolę opiekunki swoich rodziców i dla społeczeństwa jest to korzystne, choć dla jednostki niekoniecznie.

Rolą terapii jest otworenie się na uczucia: miłość, bliskość, intymność, zaufanie, ale również na zranienia, ponieważ nie ma relacji

bez pojawiających się czasem trudności, w których nie zawsze mamy rację, a partner nie zawsze jest w stanie zaakceptować nasze zachowania. Jak w każdej rodzinie dochodzi do konfliktu i siłą terapii jest umocnienie dziecka DDD, że jest w stanie udźwignąć problem i podjąć konstruktywne działania zmierzające do jego rozwiązania. Zrozumie ono, że otwarcie się na relacje jest również otwarciem się na zranienia i daniem sobie szansy, że „mogę to unieść” jako dorosły, mimo że jako dziecko „nauczyłem się, żeby tego nie odczuwać”. Najgorszym rozwiązaniem, ale rozwiązaniem, po które częstokroć sięgają dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, jest popadanie w znieczulenie poprzez alkohol czy narkotyki. Terapia ma odblokować myśl, że czucie miłości jest warte próby i ewentualnego cierpienia, a przywilej dorosłości daje siłę i moc uznania, że potrafię stanąć w swojej obronie. Alfred Adler pisał, że nie trzeba zapominać o przeszłości, ale nie należy nią żyć i teraz jest tak czyste i nieskalane, że można zacząć żyć od nowa. Nie jesteśmy jedynie biernymi odbiorcami okoliczności, w których nas wychowano lub wrodzonych skłonności. Mamy zdolność aktywnego kształtowania swoich ścieżek życiowych. Poprzez procesy kompensacji możemy wykorzystać swoje unikalne zdolności i zasoby, aby osiągnąć swoje cele i przezwyciężyć poczucie niższości.

Rola instytucji wspierających

Interwencja wobec rodzin dysfunkcyjnych wymaga współdziałania wielu instytucji: szkoły, ośrodków pomocy społecznej, psychologów, kuratorów, a niekiedy sądów. Istotne jest wczesne rozpoznanie dysfunkcji oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego zarówno dzieciom, jak i rodzicom („Przegląd Pedagogiczny”, 2020; „MeWell.pl”, 2023).

Szczególną rolę odgrywa szkoła jako instytucja pierwszego kontaktu z dzieckiem. Nauczyciele i pedagodzy szkolni mogą jako pierwsi zauważyć sygnały wskazujące na potencjalne problemy rodzinne. Obniżona frekwencja, zmiany nastroju, spadek wyników w nauce czy zachowania agresywne nie pojawiają się bez przyczyny. Reakcja na tego typu odstępstwa stanowi podstawowe zadanie wychowawcy, ale także każdego, kto dostrzeże dziecko, które

w wyniku dysfunkcji rodziny zaczyna oddalać się od rówieśników. W zależności od stopnia nasilenia problemów dziecko powinno być objęte pomocą pedagogiczną, a w dalszej kolejności zgłoszone do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy zapewnić mu długofalową pomoc terapeutyczną. Reakcja na urazy fizyczne powinna być natychmiastowa i obejmować wszystkie możliwe poziomy wsparcia.

Psychoterapia, aby była skuteczna, musi najpierw przywrócić młodemu człowiekowi poczucie godności. Od naprawy tego uszkodzonego poczucia zależy dalszy przebieg terapii oraz uruchomienie pozytywnych zmian. Na ogół każdy człowiek od momentu narodzin jest wyposażony w przyrodzone poczucie godności. Najlepiej widoczne jest to u małych dzieci, które poprzez krzyk i zuchwałość manifestują swoje „ja” – „ja tu jestem i wszystko mi się należy”, a najbardziej – oprócz podstawowych potrzeb fizjologicznych – uwaga rodziców. Niestety, w wyniku negatywnych doświadczeń i niewłaściwej socjalizacji niektórzy zaczynają kwestionować tę godność, a z czasem nawet ją tracą. Są to osoby najbardziej zagubione, nieszczęśliwe, często cierpiące na depresję. Jeżeli wsłuchaliby się w dobre słowo, które mogłoby stać się początkiem pozytywnej myśli, lub gdyby na ich drodze pojawił się ktoś, kto zmieniłby zniekształcone pod wpływem niekorzystnych zdarzeń postrzeganie świata oparte na niechcianych schematach, zmiana byłaby możliwa. Taki przebieg wydarzeń mógłby przełożyć się na transformację systemu (rodzina, klasa, praca). Wówczas następuje wewnętrzna „przeprowadzka” z cienia do centrum dowodzenia sobą samym. Zmieniając nawyki, modyfikujemy schematy zachowań również u innych ludzi, typy komunikacji między nimi oraz relacje – począwszy od rodziny, poprzez sąsiedztwo, aż po różne grupy odniesienia. Pracując z młodzieżą jako wychowawca, pedagog czy przyszły psycholog, doceniam słowa Henry’ego Adamsa: „Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jesteśmy w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie”. Jednakże stanowi to lekcję, by nie przesadzać z oczekiwaniami co do szybkich rezultatów i namacalnej sprawczości wprowadzanych działań naprawczych. W roli wychowawcy najtrudniejsza okazuje się konfrontacja między tym, jak postrzega on swoje oddziaływanie na

grupę (rola główna), a rolą, w jaką obsadzają go podopieczni (epizod). Od siły ekspresji przekazu zależy wpływ na zmianę w funkcjonowaniu poszczególnych ogniw grupy tu i teraz. Niemniej lepiej jest uzbroić się w cierpliwość, ponieważ efekty mogą pojawić się z czasem.

Szkoła powinna być wyposażona w odpowiednie narzędzia diagnostyczne, a nauczyciele przeszkoleni w zakresie pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Wyjaśnienie młodym ludziom, że coś jest trudne, ale możliwe do zrealizowania, oraz przekonanie ich, iż wytrwałe podejście do idei lub zadania stanowi jeden z głównych atrybutów osób sukcesu, posiadających wiarę we własną sprawczość, jest wyzwaniem, a w niektórych przypadkach jest niemożliwe. „Patrz przed siebie, a nie za siebie” – powtarzam jak mantrę, ponieważ takie myślenie wytycza wspólne cele, zakłada współpracę z grupą, opiera się na pozytywnych wzmocnieniach i podnosi kompetencje w zakresie komunikacji. Niejednokrotnie mierzyłam się z sytuacjami, w których na dobre rady i wskazówki młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych lub ukształtowana w autokratycznym bądź unikowym stylu wychowania reagowała zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi. Przyłączenie się do działania przynosi owoce tylko wtedy, gdy jest podyktowane dobrowolnością i chęcią współpracy. Zatem należy zapewnić autonomię i zaakceptować fakt, że nie zawsze materiał jest plastyczny. Na siłę można jedynie żądać, tracąc przy tym autorytet. Jeśli uda się wzbudzić w jednostce potrzebę zmiany, daje ona sobie unikalną szansę, by w miarę dorastania, biorąc sprawy w swoje ręce, uwalniała się od destrukcyjnych myśli. Przemiana powoduje, że stopniowo przesuwa się ona do decyzyjnego centrum grupy, wychodząc z peryferii, stając się w swoim odczuciu niezależna od rówieśników. W ich oczach natomiast staje się równorzędnym, pełnowartościowym aktorem, a nie jedynie reaktorem. Przede wszystkim należy zastąpić wyuczoną bezradność i fatalizm odwagą w podejmowaniu decyzji, nie obawiając się ryzyka. Naprawa rezylencji umożliwia podniesienie jakości życia, zwłaszcza emocjonalnego i duchowego.

Współpraca między szkołą a innymi instytucjami (np. ośrodkami interwencji kryzysowej, poradniami psychologiczno-pedagogicz-

nymi) jest niezbędna dla zapewnienia dziecku ciągłości wsparcia. Kluczowa jest również rola asystenta rodziny, który może pełnić funkcję mediatora i opiekuna wspierającego rodzinę w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Asystent rodziny, współpracując z pedagogiem szkolnym, stanowi cenne źródło informacji na temat reakcji dziecka na proces terapeutyczny oraz ewentualnej poprawy w funkcjonowaniu na tle rodziny. Informacje zwrotne są bezcennym narzędziem do wytyczania kolejnych etapów działań naprawczych, a także źródłem motywacji dla pedagogów i wychowawców.

Zakończenie

Dysfunkcje występujące w rodzinach stanowią rezultat wielu czynników. Powrót do prawidłowego funkcjonowania wymaga holistycznego podejścia, działań profilaktycznych oraz współpracy kilku instytucji. Pozostawienie takich rodzin bez wsparcia prowadzi do niekorzystnych konsekwencji dla rozwoju jednostki oraz ładu społecznego. Kluczowe znaczenie ma zauważenie problemu i szybka reakcja na pojawiające się – na przykład w szkole – syndromy zaburzeń funkcjonowania. Sukces pedagogów polega na tym, aby dziecko oraz system – obejmujący rodzinę, rówieśników, bliższe i dalsze otoczenie – stali się otwarci na zmianę i rozpoczęli współpracę.

Gotowość do działania, podejmowania ryzyka, korzystania z pomocy innych osób, skupianie się na rozwiązaniach problemów zamiast na obsesyjnym ich roztrząsaniu stanowi punkt wyjścia do zmiany, która może wpływać nie tylko na życie jednej osoby, lecz także na całe jej otoczenie, a tym samym na kolejne powiązane z nim pokolenia. Powinniśmy uczyć się koncentracji na tym, co można zmienić, a nie na tym, co pozostaje poza naszym wpływem. Eliminacja z mentalności rodzin dysfunkcyjnych czarnowidztwa i narzekania umożliwia im wyjście z impasu. Jeśli w rodzinie dysfunkcyjnej dojdzie do rekonstrukcji schematów myślowych zatruwających światopogląd całego systemu, wówczas wiele aspektów zacznie się po prostu udawać lub wydawać, że się udaje. Ta różnica nie ma znaczenia dla funkcjonowania mózgu, ponieważ ten nie rozróżnia rzeczywistości od subiektywnego postrzegania. Ciągłe myślenie o potencjalnym nieszczęściu niewiele różni się od faktycznego przeżywania straty.

Negatywne zjawiska występujące w jednostce, poprzez mechanizm transmisji, wywierają bezpośredni wpływ na kształtowanie się i rozwój młodego człowieka. To właśnie w okresie formacyjnym dochodzi do internalizacji najgłębszych przekonań i wartości. Zbiór nawyków wywodzi się z najbliższego otoczenia oraz związanych z nim autorytetów. Tam wzmacnia się poczucie godności i wiary w siebie lub przeciwnie, dochodzi do jego osłabienia. W pierwszej kolejności od rodziny otrzymujemy pozytywne informacje zwrotne na swój temat oraz na temat innych ludzi, zdarzeń i świata w ogóle. To rodzina jest dumna ze swoich sukcesów i postępów lub przeciwnie, ukrywa brzydkie sekrety i obawia się ich ujawnienia. Wówczas nawet małe dziecko, niemające wpływu na wydarzenia sprzed swojego narodzenia, nasiąka otoczeniem i zaczyna się czegoś wstydić. Wzrasta z bagażem poczucia winy, pogardzając swoją rodziną i nie akceptując jej członków, zanim zdąży ich poznać.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w rodzinie nauczyć się kochać, szanować innych ludzi, wybaczać, wyrażać uczucia bez nienawiści i agresji, nie wstydić się prosić o pomoc oraz okazywać ją innym. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby nauczyć się nieufności, zawiści, manipulacji, agresji, nietolerancji i podejrzliwości. Rodzina stanowi kolebkę charakterów, kuźnię najgłębszych przekonań, nawyków obyczajowych i emocjonalnych. Kultura rodziny to pierwszy mentor kształtujący hierarchię wartości.

W rodzinie patologicznej, nieoświeconej, autorytarnej czy alkoholowej wzrastają osoby patologiczne, niemoralne, nieoświecone i autorytarne. Natomiast w rodzinie zdrowej – czyli szczerzej, otwartej, wyrozumiałej, opartej na współpracy, szacunku, zaufaniu, także do wewnętrznych systemów wsparcia i pomocy, a ponadto do państwa jako ojczyzny – kształtują się charaktery ludzi niezakompleksionych, otwartych, odpowiedzialnych i odpornych psychicznie. Osoby wychowane w negatywizmie i nieufności powielą niedobry model wychowania w rodzinach, które kiedyś stworzą. Natomiast ci, którzy mają szczęście wzrastać w dobrych rodzinach, przełożą dalej pozytywne wzorce.

Możliwe, że dysfunkcyjna rodzina w pewnym stopniu odzwierciedla elementy dysfunkcyjnego społeczeństwa, które uległo traumie transgeneracyjnej. Czy historyczne uwarunkowania, takie jak zabory, pańszczyzna czy dwie wojny światowe, miały wpływ na genezę kształtowania się postaw w rodzinach dysfunkcyjnych? Czy poczucie bezsilności, trwanie w niekorzystnej sytuacji z wiarą, że zdarzy się cud i sama minie lub ktoś nas obroni, a także nawyk obwiniania innych za swój los, są przekazywane w genotypie rodziny dysfunkcyjnej? Odpowiedzi na te pytania wykraczają poza moje kompetencje oraz zakres niniejszego opracowania.

Abstract

The family as the basic social unit plays a key role in shaping human identity and functioning norms. This theoretical study defines the essence of family dysfunctions, analyzing their causes, symptoms, prevalence, and effects on the individual and society. The method relies on a literature review, incorporating empirical research and theoretical concepts. Results indicate that family dysfunctions are characterized by the failure to meet basic needs of family members, leading to phenomena such as parentification, euro-orphanhood, and intergenerational transmission of destructive patterns. Effects include emotional disorders, relational difficulties, and social problems, including an increase in the number of children in foster care. Conclusions emphasize the need for early institutional intervention, collaboration between schools, social assistance centers, and therapy to restore family system balance and prevent long-term consequences. The study highlights the importance of prevention and preemptive support to improve the functioning of families in crisis.

Keywords: dysfunctional family, parentification, euro-orphanhood, intergenerational transmission, institutional intervention

Bibliografia

- Bieniek, K. (2019). Dysfunkcje rodziny, a piecza zastępcza. *Studenckie Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej*.
<https://journals.umcs.pl/szn/article/viewFile/8945/6753>
- Cierpiałkowska, L. (2017). *Psychopatologia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Cudak, H. (2011). Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze. *Pedagogika Rodziny*, 1(2), 7-14. https://pedagogika-rodziny.spoeczna.pl/attachments/article/PR_1_2.pdf
- Kopciał, T. (2019). Wybrane przyczyny dysfunkcjonalności rodziny. *Ruch Pedagogiczny*.
<https://ojs.tnku.pl/index.php/rt/article/download/8728/8406>
- Maciejewska, F., Bury, P. (2008). Dysfunkcjonalność rodziny. *Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa*, 2, 27-41. https://bazhum.muzhp.pl/media/texts/przeglad-naukowo-metodyczny-edukacja-dla-bezpieczenstwa/2008-numer-2/przeglad_naukowo_metodyczny_edukacja_dla_bezpieczenstwa-r2008-t-n2-s27-41.pdf
- MeWell. (2023). Rodzina dysfunkcyjna a rodzina zdrowa. <https://mewell.pl/rodzina-dysfunkcyjna-a-rodzina-zdrowa/>
- Nowak-Dziemianowicz, M. (2015). Dziecko w sytuacji eurosieroctwa – konsekwencje i potrzeby wsparcia. W: M. Tyszkowa (red.), *Psychologiczne problemy rozwoju dzieci i młodzieży* (s. 211–226). Warszawa: PWN.
- PARPA (2021). Raport o sytuacji dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. <https://www.parpa.pl>
- Przegląd Pedagogiczny UKW. (2020). Szkoła wobec uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. <https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/118/1/article.pdf>
- Satir, V. (2000). *Rodzina. Tu powstaje człowiek*. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
- Zielone Przedmieście. (2021). Ja to chyba jestem z rodziny dysfunkcyjnej. <https://zielone-przedmiescie.pl/2021/02/26/ja-to-chyba-jestem-z-rodziny-dysfunkcyjnej/>